

У середині XIX ст. давній український одяг поступово виходить з ужитку, місцева мода поступається столичним європейським віянням, а старосвітський покрій зберігається лише в немолодих жінок. Відбувається поступовий перехід елементів традиційного панського одягу, а разом з ним і прикрас, у селянське середовище. Міські золотарі, втративши багатих замовників, звертаються зі своїм асортиментом до збіднілого козацтва і міщанства, що за інерцією продовжувало боротися за свою “природну” рівність з дворянством та всіляко намагалося унаслідувати його побут. Найпопулярнішою формою дукача стає медальйон із вушком, виготовлений за технікою лиття з темної або світлої латуні – імітації золота. Подібні “бідні” дукачі називався *отагасами* або *личманами* (з польськ. *liczban, liczman* – ‘лічильний знак’; ‘металеве кружальце з викарбуваними на ньому візерунками’; ‘фальшива монета, щось не справжнє’), їх ніколи не золотили і до бантів не прикріплювали. У зв’язку з остаточним зубожінням основної маси селянства, ці медальйони посідають центральне місце в дівочих прикрасах кінця XIX ст. як найбільш імітація дукачів.

Після революції традиційне носіння дукачів на території України взагалі припинилося, бо на багатьох прикрасах були зображення коронованих осіб, герби та сюжети релігійного змісту, що нагадувало про минулі часи. Протягом XX ст. більшість прадавніх коштовностей втратили свою донативність, натомість їх масово переплавили, конфіскували або обміняли на продукти першої необхідності під час воєн та голодоморів. На сьогодні можна констатувати факт: звичай носіння дукачів та їх донативна функція остаточно вимерли і сприймається населенням України як анахронізм, а залишки народних родових реліквій опинялися в запасниках музеїв, приватних колекціях чи крамницях антикваріату.

Гутник Ю.С.

Науковий співробітник

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”

МІНАТЮРНІ ОБЕРЕГИ

В даній роботі розглядається колекція мідних литих іконок, що зберігається в фондівій збірці НКЗ “Гетьманська столиця”. Дана публікація має за мету введення в науковий обіг мідних образків з колекції заповідника.

Міднолиті ікони виготовляли односторонніми, двосторонніми та двостулковими. Найпоширенішими були односторонні образки. Іконографічний склад зображень на різних міднолитих іконах свідчить про шанування святих, цілительів та змієборців, життя яких були відомі на Русі. Часто вибір мідних образків визначався лубочними “целібниками” – “Сказание коим святым каковыя благодати исцеления от Бога даны”, які стали з’являтися в другій половині XVIII ст.¹

Зібрання НКЗ “Гетьманська столиця” нараховує сім одиниць. Всі пам’ятки були подаровані заповіднику і відносяться до предметів широкого збуту.

Огляд будемо проводити за іконографічним принципом. Весь масив пам’яток розбитий на групи: образ Богородиці; зображення святих; святкові сюжети.

Іконка Богоматір Одигітрія (Смоленська) (Кв-12-7266/Д-4-2071) XVIII–XIX ст. Мідний сплав, відлита із заглибленим обідком, що надає їй вигляд ікони в кіоті. Образок квадратної форми 4 x 3,8 см. Вушко пласке (0,4 см) пошкоджене. У верхній частині німбу Богоматері є отвір для підвішування. У центрі композиції – поясне фронтальне зображення Божої Матері з підписом МР ОУ під титлом, яка правою рукою вказує на Немовля з підписом ІС ХС. Спаситель в лівій руці тримає сувій, а іншою благословляє. Навколо голів святих великі німби з заглибленнями. Фон ікони гладкий. Рельєф зображення середній. Зворотна сторона зі слідами обробки напилком. На тлі композиції – три лінії та крапка. Внутрішнє поле образка обведене рамкою з кириличним текстом-молитвою: “ВСЕ/ УПОВАНІЄ/ МОЄ/ К/ ТЕБЄ/ ВО/ ЗЛАГЛЮ/ МТИ/ БЖІЯ/ СОХРАНИ/ МЯ/ ВО/ СВОЄМЬ/ СИ/ КРОВЕ”. Звичай прикрашати оборонними текстами обрамлення рельєфних ікон з’являється в Московській державі в середині XV ст.² Аналогічні іконки можемо знайти в

¹ Гнущова С.В., Зотова Е.Я. Кресты. Иконы. Складни: медное художественное литье XI – начала XX в. из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Альбом. – М., 2000. – С. 7.

² Пуцко В.Г. Русское сюжетное художественное литье и его модели // Русское медное литье. – Вып. 2. – М., 1993. – С. 22.

“Каталоге собраний древностей кн. А.С. Уварова” (№ 95-97)¹, фондах Самарського обласного краєзнавчого музею ім. П.В. Алабина (КП-14582/15)² та як “средник складня” в зібранні Центрального музею древнеруської культури та мистецтва ім. А. Рубльова (далі ЦМиАР) (№ 208).³

Серед давніх ікон Богородиці особливе місце образ Знамення, що походить з Новгороду. У мідному литті він представлений кількома типами. “Простим” Знаменням називають поясне зображення Божої Матері із здійнятими руками, в центрі якого знаходиться теж поясне зображення Немовляти Христа. Існує ще один поширений ізвод Знамення, в якому Богородиця з Немовлям знаходяться в середині ромба, по кутах якого розташовані символи євангелістів. Знамення може входити до складу мініатюрних двостулкових, рідше тристулкових, складнів. Досить рідко зустрічається невелика ікона з образом Богородиці Знамення з вибраними святими⁴.

Саме такий список знаходиться в колекції НІКЗ “Гетьманська столиця”.

Ікона Божа Мати Знамення з вибраними святими (Кв-12-7200/Д-4-2014) датується XVIII–XIX ст. Мідний сплав, лиття. Розмір 4,8 x 4,1 x 0,4 см. Вушко на даному екземплярі зрізане, але за аналогами повинне бути зі Спасом Нерукотворним. Композиція образка двоскладова, розділена по горизонталі на дві частини рельєфним написом. Зверху – поясне зображення Богородиці з піднятими до неба руками з дитиною Спасителем на грудях та підписом МИБ/ЖІЯ під титлом. Внизу – погрудні образи мучеників Міни, Тихона та великомучениці Параскеви П’ятниці з хрестами в руках та відповідними підписами. Композиція поміщена в рамку 0,6 см. Образок повторює новгородську іконографію XVI ст.⁵ Аналог зберігається в зібранні НХМ РБ.⁶

Іконка Миколай Чудотворець (Кв-12-7265/Д-4-2070) XVIII–XIX ст. Мідний сплав, лиття. Образок підквадратної форми 3,8 x 4,2 см., в на верші (1,5 x 1,3 см) – Спас Нерукотворний з підписом ІС ХС. Вушко на зворотній стороні. Внутрішнє поле образка обведене рамкою з геометричним орнаментом, на верхній балці якої напис СТВИИ НКОЛАЪ. У центрі іконки – Св. Миколай у єпископському вбранні з восьмикінцевим хрестом та закритим Євангелієм у лівій руці і піднятою правою рукою, що благословляє. У верхніх кутах іконки – поясні зображення Спасителя з підписом зверху ІС ХР (праворуч) і Діви Марії з написом МР ОУ під титлом (ліворуч). Характерною ознакою іконографії Миколая є наявність поясних зображень Христа та Богородиці, що протягують святителів Євангеліє і омофор – ознаки його єпископського сану. Схожі образки знаходяться у Соловецькому державному історико-архітектурному та природничому музеї-заповіднику (КП-1867-23/35-36)⁷, у фондах НХМ РБ (складень трьохстулковий № 370)⁸.

Жінки традиційно шанували мученицю Параскеву-П’ятницю. Образ цієї святої досить поширений в невеликих міднолитих іконах. Зазвичай це поясні зображення, на яких Параскева тримає хрест у правій руці і розгорнутий сувій у лівій. Зрідка св. Параскева увінчується короною.⁹

Іконка Великомучениця Параскева П’ятниця (Кв-12-7264/Д-4-2069) з колекції НІКЗ “Гетьманська столиця” XVIII ст. Мідний сплав, лиття. Образок підквадратної форми 4,9 x 4,7 см., в на верші – Спас Нерукотворний 0,3 x 1,4 см. Вушко на зворотній стороні. Параскева зображена з хрестом у правій руці та розгорнутим сувоєм у лівій. По обидва боки над плечима святої – напис, що погано зберігся. Аналогічні образки знаходяться в колекціях ЦМиАР (№ 92)¹⁰, Соловецькому державному історико-архітектурному та природничому музеї-заповіднику (КП-2324-32)¹¹. У мідному литті цей сюжет отримав широке розповсюдження з XIV ст.

Всі три іконки були подаровані С.П. Соколовим.

Наступний образок із зображенням святих датується нами кінцем XIX – початком XX ст. Він відрізняється від попередніх більш спрощеною технікою виготовлення: є штампованим. За твердженням В. Квятковського, образки цього періоду відрізняються невеликими розмірами (бл.

¹ Каталогъ собрания древностей графа А.С. Уварова. – Отд. VIII–XI. – М., 1908. – С. 67.

² www.alabin.ru.

³ Гнущова С.В., Зотова Е.Я. Вказ. праця. – С. 108.

⁴ Воробьев М. Старинный образ медный: сюжетное многообразие старообрядческого медного литья. Часть II: Образ Пресвятой Богородицы// Православие и современность. – № 7(23). – 2008. – С. 107-116.

⁵ Гнущова С.В., Зотова Е.Я. Вказ. праця. – № 80. – С. 46.

⁶ Карпенко Е.В. Образ литой старины: Медное художественное литье XII–XX вв. из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь. – Минск, 2006. – С. 83.

⁷ www.solovky.ru.

⁸ Карпенко Е.В. Вказана праця. – С. 136.

⁹ Воробьев М. Старинный образ медный... Часть VI: Путевые иконы. Образы святых// Православие и современность. – № 9(25). – 2008. – С. 107-114.

¹⁰ Гнущова С.В., Зотова Е.Я. Вказ. праця. – С. 54.

¹¹ www.solovky.ru.

30-35 мм,) виготовлені методом штампування, підвішувалися за допомогою плоского вушка, яке через недостатню товщину та крихкість нерідко втрачалось. Тому господарі часто пробивали в них дірочки для підвішування¹.

Образок “Великомучениця Варвара і преподобні Антоній та Феодосій Печерські” (Кв-7-4481/Д-1-1450) з мідного сплаву, овальної форми з рельєфним пояском-окантовкою, 30 мм в довжину. Навершя іконки у вигляді плоского вушка не збереглося. Замість вушка в верхній частині був пробитий отвір для підвішування, що порушило композицію предмета.

На лицьовій стороні зверху знаходиться напис кирилицею “СВ. ВЛМ *АРВАРА”. В центрі можна побачити зображення жінки на повний зріст у довгому хітоні та плащі, на голові діадема. Навколо голови німб. У лівій руці свята тримає хрест та перо павича в лівій – потир (Варвара – єдина жінка-свята, яку зображають з цим атрибутом). На задньому плані праворуч – башта з трьома вікнами та закрита книга². На зворотному боці – зображення прп. Антонія і Феодосія Печерських на повний зріст та Успенського собору між ними. Схожий сюжет образків знаходимо в праці В. Квятковського³.

Іконка була знайдена на городі жителькою Батурина О.Д. Яночкиною. Такі образки могли привозити з Києва чи продавати у Батуринському монастирі, де серед святинь певний час перебували мощі св. Варвари.

У старообрядницькому литті велике місце займають святкові сюжети, в основному – дванадесятих свят.

Один із поширених сюжетів – Різдво Богородиці. Його популярність пов’язана, ймовірно, з тим, що це було перше велике свято (21 вересня) церковного року, що починався 1-го вересня. На іконі зображувалися батьки Діви Марії – святі і праведні Іоаким і Ганна, яким молилися бездітні подружжя.⁴

Ікона Різдво Богородиці (Кв-12-7201/Д-4-2015) датується ХІХ ст. Мідний сплав, лиття, біла і жовта емаль. Розмір 5,4 x 5 x 0,5 см, іконка досить масивна. Зворотна сторона грубо оброблена напилком. Вушко 0,4 см необроблене, з ромбом на лицьовій стороні. Сюжет поміщений в рамку, зверху якої підпис: “РЖСВО ПРСТЫЯ БЦЫ”.

В верхньому лівому куті на балконі зображена свята Анна з дарами. Знизу – служниця, яка тримає на колінах Немовля. Справа сидить праведний Іоаким, спираючись на посох. Ікона подарована С.П. Соколовим

Ікона Старозавітна Трійця (Кв-13-7410/Д-4-2094) датується ХІХ ст. Мідний сплав, лиття. Розмір 5,5 x 5,2 x 0,6 см. Зворотна сторона грубо оброблена напилком. Вушко 0,2 см таке ж, як у попереднього зразка. Сюжет розміщений у символічному кіюті. Зображені три янголи за столом з посохами, зверху підпис СТАЯ/ТРОЦА. Аналогічні ікони знаходимо в фондівій збірці НХМ РБ.⁵

Отже, колекція НІКЗ “Гетьманська столиця” представлена зразками пізнього лиття (ХVІІІ–ХХ ст.) та найбільш популярних іконографічних сюжетів. Про побутування таких іконок свідчить досить широкий ареал їх поширення. Сподіваємось на поповнення колекції заповідника новими мініатюрними оберегами.

Рис. 1. Іконка Богоматір Одигітрія з колекції НІКЗ “Гетьманська столиця”;

Рис. 2. Ікона Божя Мати Знамення з вибраними святими з колекції НІКЗ “Гетьманська столиця”;

¹ Квятковский В. Нательные иконки-образки XIX века. – М., 2009. – С. 10.

² Герасименко Н.В. Варвара: иконография // Православная энциклопедия. – Т. VI. – М., 2003. – С. 558-563.

³ Квятковский В. Нательные образки предреволюционного периода. – М., 2009. – С. 68-71.

⁴ Воробьев М. Старинный образ медный... Часть III: Праздники // Православие и современность. – № 8(24). – 2008. – С. 105-115.

⁵ Карпенко Е.В. Вказана праця. – С. 114.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012